

*Сергєєва М.С.*Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ТЕХНІКОЮ ОРНАМЕНТАЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З КІСТКИ ТА РОГУ З ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я**

Серед виробів з кістки та рогу, виявлених внаслідок багаторічних археологічних досліджень давньоруських пам'яток на території Середнього Подніпров'я, значну кількість складають предмети, оздоблені різьбленим декором. Їх знахідки представляють значний інтерес для характеристики рівня середньовічного косторізного ремесла у регіоні. Авторка чинної праці неодноразово зверталася до орнаментованих виробів з кістки¹, проте такий важливий аспект цього питання, як техніка орнаментациї потребує подальшого вивчення. Запропонована робота репрезентує нові спостереження за технікою нанесення контурного орнаменту на вироби з кісткових матеріалів.

Контурне різьблення є технікою нанесення на поверхню виробу заглиблених ліній, які складають контур рисунка. Через відносну простоту виконання цей тип різьблення поширений скрізь у просторі й часі. Давньоруські різьбярї у Середньому Подніпров'ї віддавали їй повну перевагу. Контурний орнамент побутував самостійно як доповнення до більш складних композицій. У техніці контурного різьблення орнаментувалися вироби різної якості і різного призначення. Серед орнаментальних композицій панують геометричні візерунки, котрі, у свою чергу, можна розділити на крапкові, прямолінійні (лінійно-геометричні), криволінійні, циркульні.

За технікою нанесення на поверхню можна виділити орнамент пропиляний, виконаний за допомогою ріжучих інструментів (ніж або спеціальні різці) і циркульний. Деякі дослідники розділяють їх в окремі типи орнаменту. Зокрема В. Фльорова виділяє різьблений, циркульний та пропиляний орнаменти², О. Арматинська – прокреслений, пропиляний, циркульний³. Проте з позицій створення фактури декоративно оформленої поверхні їх можна вважати окремими групами контурного різьблення, що відрізняються за методом виконання.

Лінійний орнамент могли наносити лезом ножа, спеціальними різцями, а також пропилювати. Відрізнити інструментарій, за допомогою якого виконували орнамент, допомагає вивчення орнаментальних композицій під збільшенням (лупа, мікроскоп). Рівчачки візерунка, нанесеного лезом ножа, на всій довжині відрізняються розбіжностями за шириною і глибиною. У цьому випадку орнаменту притаманна деяка недбалість, навіть коли його виконував майстер-професіонал (іл. 1, 4–6). Орнамент, нанесений різцем або пилкою, має рівчак з рівними вертикальними стінками, однакової ширини, від 0,6–0,8 мм до 1,0 мм, інколи ширина трохи більша. Рівчачки візерунка у перетині можуть мати форму кутів або прямокутників з пласким або трохи заокругленим дном. Відповідно робоча частина різця для нанесення контурних зображень могла бути загостреною, пласкою або заокругленою. Найбільш правильні прямі лінії створювалися пилкою, яка залишає дуже характерні сліди (іл. 1, 1–3).

Можна виділити інструменти, яким віддавали перевагу при орнаментуванні різних категорій речей.

Пилка переважає як інструмент для орнаментування гребенів (іл. 1, 1–3). Це стосується лінійної орнаментациї як ранніх набірних однібічних гребінок, так і двобічних гребенів XI–XIII ст. (суцільних і набірних). Ширина рівчачків орнаментальних ліній дозволяє припустити,

¹ Сергєєва М.С. Деякі особливості орнаментики давньоруських виробів з кістки в лісостеповому Придніпров'ї // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 900-літтю з'їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів, 1997. – С. 145-149; Сергєєва М.С. Орнаментация изделий из дерева и кости в лесостепном Поднепровье в X–XIII веках // Вопросы истории славян. – Воронеж, 1998. – Вып. 12. – С. 83-95; Сергєєва М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011. – С. 125-152.

² Флорова В.Е. Орнаментированные костяные изделия Саркела-Белой Вежи: проблема специализации ремесла // РА. – 1998. – № 2. – С. 91-92.

³ Арматинская О.В. Орнамент резной кости чепецких городищ // Материалы исследований городища Иднакар. – Ижевск, 1995. – С. 85.

що часто для прорізання зубців з одного боку (частіше дрібних, але не завжди) і нанесення орнаменту використовували одну пилку. Але іноді використовували пилки інших розмірів, залежно від їхньої кількості у наборі, який був у розпорядженні майстра. Застосовували також різці – коли було потрібно нанести скривлені лінії. Використання ножа або подібного ріжучого інструменту з метою нанесення орнаменту простежується лише на окремих екземплярах гребенів. У цьому разі орнамент завжди простіший – у вигляді прямих ліній, прорізаних уздовж зубців. Серед досліджених екземплярів з прорізаними лініями згадаємо гребені з Києва (з садиби на Подолі по вул. Нижній Вал, 41), з Ржищева та з околиці Воїнської Греблі (с. Пугачівка). В ряді випадків (гребені з Києва і Ржищева) спостерігається більш низька якість таких виробів, але є інші приклади. Гребінь з Пугачівки виготовлений дуже ретельно. Отже, застосування ножа для орнаменту не обов'язково є показником низької кваліфікації гребінника. Переважання гребенів, орнаментованих пропиленними лініями, може пояснюватися як тим, що пилка дає найбільш рівні лінії, так і значенням цього інструменту загалом у гребінництві.

Лінійний орнамент на інших виробах зазвичай створювали різцем або за допомогою ножа. При цьому косторізи часто використовували саме ніж. Орнамент, виконаний ножом, зустрічається не лише на звичайних побутових речах (наприклад, в декорі ручок ножів), але й на деталях озброєння і спорядження вершника та коня. Наприклад, за допомогою ножа орнаментувалися псалії. Як ніж, так і різець використовували також для орнаменту деяких декоративних накладок.

До криволінійних зображень належать насамперед плетінки. Їх виконували як за допомогою звичайних ріжучих інструментів типу описаних вище, так і за допомогою циркуля, як і звичайний циркульний орнамент.

Циркульні плетінки є дуже поширеним мотивом, відомим у середньовічній Європі. Циркульна плетінка мала специфічний вигляд: фактично це ряд циркульних окружностей, котрі огинає стрічка, яка їх переплітає. Стрічка виконувалася циркулем, таким самим чином, що й окружності, проте лінія окружності не доводилася до кінця, створюючи подібність переплетіння двох вузьких стрічок.

Іл. 1. Деталі лінійного орнаменту: 1-3 – пропилений орнамент на гребенях (Київ); 4-6 – прорізаний орнамент на гребені, псалії та колодці ножа (Воїнська Гребля)

Обстеження циркульних кіл різних варіантів циркульного орнаменту показує, що дно рівчачка окружності могло бути як підтрикутного перетину, так і сплосченим. В останньому випадку стає питання про реконструкцію циркульного інструмента.

Інший варіант орнаменту, виконаного за допомогою циркульного інструмента, є орнамент накладки, яку було знайдено на Подолі (вул. Волоська, 16), на яку ми вже звертали увагу¹. Він має вигляд широкої синусоїди, створеної двома врізаними лініями за 3,5 мм одна від одної. Для їх нанесення було застосовано циркуль з розхилом 4,5 мм та 8 мм, при цьому на поверхні залишилися ледве помітні сліди центральної голки. Між хвилями з обох боків розміщені трикутники, створені циркульними окружностями діаметром 2 мм з точками у центрі.

Ще один приклад, який можна простежити в деяких випадках – це послідовність нанесення орнаменту. Декорування поверхні могло здійснюватися не тільки як завершальний процес, але й на попередніх стадіях виготовлення виробу. Наприклад, отвори для кріплення накладки, іноді пошкоджують її орнамент, що може свідчити про те, що їх просвердлювали вже після орнаментування виробу. Така сама послідовність простежена для накладок набірних гребенів, які виготовляли повністю, включаючи орнаментування, і лише потім просвердлювали в них отвори для штифтів.

Відкритим залишається питання про послідовність обробки і орнаментування двобічних цільних гребенів XI–XIII ст. Двобічні гребені декорувалися переважно тільки уздовж зубців, їх декор зазвичай простий – одна, або дві-три паралельні лінії з кожного боку уздовж зубців. Напівфабрикати, виявлені на деяких середньовічних пам'ятках Східної Європи (насамперед Київ і Саркел²), свідчать про те, що простіший лінійний орнамент міг наноситися до пропилю зубців. Така послідовність дозволяє розглядати поширений лінійний орнамент цільних двобічних гребенів не тільки як оздоблення, але й одночасно як допоміжний елемент, який маркував межу пропилю зубців (іл. 1, 2). При цьому звужувати значення ліній уздовж зубців тільки до допоміжних технічних функцій було б невірно, про що свідчить нанесення у багатьох випадках паралельних ліній, які не мали функціонального навантаження з позиції технології. У деяких випадках вони перетинають зубці (іл. 1, 3). Про те, що лінійні композиції є саме орнаментом і несуть естетичне навантаження, свідчить ретельність їх виконання. Ймовірно, іноді мала місце інша послідовність орнаментування гребенів, оскільки в ряді випадків лінії пересікаються з нерівномірно пропиляними зубцями.

Загалом слід відзначити, що проведені спостереження є лише першим кроком у напрямі вивчення техніки орнаментування виробів з кісткових матеріалів. Подальші дослідження у цьому напрямі ми вважаємо перспективними, оскільки вони дозволять краще уявити основні технологічні прийоми, які застосовувалися у давньоруському косторізному ремеслі.

¹ Сергеева М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – С. 136-137.

² Магура С. Обробка кістки та рогу у слов'ян княжих часів у Середній Наддніпрянщині // НА ІА НАН України. – Авт. фонд Магури. – № 16. – С. 61-62; Флерова В.Е. Гребни средневекового Подонья (по материалам Саркела-Белой Вежи) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – Симферополь, 1998. – Вып. VI. – Рис. 2, 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011